

AYOLLARDA UCHRAYDIGAN POLIPLAR: ETIOLOGIYASI, KLINIK BELGILARI, TASHXISLASH VA ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI

Mansurova Karomatxon Zoxidjon qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali 24-02guruh talabasi

Ilmiy raxbari: Mamadaliyeva Madina

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18431546>

Annotatsiya: Maqolada ayollarda uchraydigan poliplarning etiologiyasi, tasnifi klinik belgilari, tashxislash usullari hamda zamonaviy davolash yo'llari yoritilgan. Poliplar ayollar salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatib, bepustlik, hayz sikli buzilishlari va hatto malign jarayonlarga sabab bo'lishi mumkin. Maqolada poliplarning rivojlanish omillari, tashxislashda qo'llaniladigan ilg'or texnologiyalar, polipektomiya va gormonal terapiya kabi davolash yondashuvlari haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Tadqiqot poliplarni erta aniqlash va davolash orqali ayollar salomatligini saqlash muhimligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: polip, ginekologiya, ayollar salomatligi, endometriyal polip, tashxis davolash, bepustlik.

Abstract: This article explores the etiology classification, clinical manifestations, diagnostic methods, and modern treatment approaches of polyps commonly found in women. Polyps can significantly impact women's health, leading to infertility, menstrual irregularities, and, in some cases, malignant transformations. The study provides detailed insights into the factors contributing to polyp development, the use of advanced technologies in diagnosis, and treatment options such as polypectomy and hormonal therapy. The findings emphasize the importance of early detection and treatment of polyps to preserve women's reproductive health.

Keywords: polyp, gynecology, women's health, endometrial polyp, cervical polyp, diagnosis, treatment, infertility.

Аннотация: в данной статье рассматриваются этиология, классификация, клинические проявления, методы диагностики и современные подходы к лечению полипов, часто встречающихся у женщин. Полипы могут существенно влиять на здоровье женщин, вызывая бесплодие, нарушения менструального цикла и в некоторых случаях приводя к злокачественным изменениям. В исследовании подробно освещены факторы, способствующие развитию полипов, применение современных технологий в диагностике, а также такие методы лечения, как полипэктомия и гормональная терапия. Сделан акцент на важности и раннего выявления и лечения полипов для сохранения репродуктивного здоровья женщин.

Ключевые слова: полип, гинекология, здоровье женщин, эндометриальный полип, цервикальный полип, диагностика лечение, бесплодие.

Kirish: Ginekologik kasalliklar ichida poliplar ayollarda eng ko'p uchraydigan shilliq qavat o'smasi hisoblanadi. Poliplar ko'pincha yaxshi sifatli (benign) bo'lsa-da, ularning o'z vaqtida tashxislanmasligi va davolanmasligi jiddiy asoratlar, jumladan bepustlik, hayz buzilishlari, hatto ba'zi hollarda malign o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada ayollar reproduktiv tizimidagi poliplarning etiologiyasi, klinik ko'rinishlari, zamonoviy tashxislash usullari va davolash yo'llari keng tahlil qilinadi.

Polip tushunchasi va tasnifi

Polip – bu shilliq qavatdan rivojlangan, to‘qimalarning giperplaziyasi (haddan tashqari o‘shishi) natijasida hosil bo‘ladigan o‘sma. Ginekologiyada quydagi turlari uchraydi:

1.Endometriyal poliplar – bachadon ichki shilliq qavatidan (endometriy) hosil bo‘ladi. Bu eng ko‘p uchraydigan tur bo‘lib, bachadon ichki qavatida (endometriyada) paydo bo‘ladi. Odatda gormonal disbalans, estrogen miqdorini otrishi sababli yuzaga keladi. Ba’zida bepushtlik, hayz davri buzilishi yoki ko‘p qon ketishiga sabab bo‘ladi.

2.Servikal poliplar – bachadon bo‘yni (serviks) kanalning shilliq qavatida rivojlanadi. Bu poliplar bachadon qismida rivojlanadi. Ko‘pincha yallig‘lanish (servitsit) surunkali infeksiyalar yoki gormonal o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Ular odatda kichik bo‘ladi, ammo ayrim hollarda qon ketish, jinsiy aloqa vaqtida og‘riq yoki infeksiya chaqirishi mumkin.

3.Glandulyar, fibroz va aralash poliplar – tuzilishiga qarab farqlanadi. Glandulyar (bezli) poliplar asosan bezli to‘qimalardan tashkil topgan bo‘lib, bachadon ichki qatlamida (endometriyada) paydo bo‘ladi. Ular estrogen gormoniga sezgir bo‘ladi va ko‘pincha gormonal disbalans natijasida rivojlanadi. Bezlar normal yoki biro z kengaygan holatda bo‘ladi. Ko‘proq reproduktiv yoshdagi ayollarda uchraydi. Ko‘p hollarda beushtlik yoki menstrual buzilishlar sababli aniqlanadi.

Fibroz poliplar – bu poliplar asosan biriktiruvchi to‘qimadan (stromadan) iborat bo‘ladi. Ular bezli tuzilmadan farqli o‘laroq, fibroz (qattiq va zich) struktura bilan ajralib turadi. Gormonal ta’sirga unchalik sezgir emas. Odatda menopauzadan keyingi ayollarda uchraydi. Kamdan-kam hollarda shikoyatlar keltirib chiqaradi. Ko‘pincha tasodifan ultratovush yoki gistologik tekshiruvda aniqlanadi.

Aralash poliplar – bu turdagi poliplar bezli va fibroz to‘qimalarning kombinatsiyasidan tashkil topgan bo‘lib, eng ko‘p uchraydigan turlardan biridir. Gistologik jihatdan glandulyar va fibroz elementlarining uyg‘unligi bilan ajralib turadi. Har xil yoshdagi ayollarda aniqlanishi mumkin. Ko‘rinishi va klinik belgilari polipning tarkibidagi bez va biriktiruvchi to‘qima nisbatiga bog‘liq. Ba’zida hayz ko‘payishi, oraliq qon ketishlar yoki bepushtlikka sabab bo‘ladi.

4.Plastenal poliplar – homiladorlikdan keyin yoki abortdan so‘ng bachadonda to‘liq ajralmagan plasenta qismlari shakllanadi. Ko‘pincha uzoq davom etadigan qon ketish va bachadon bo‘shlig‘ida yallig‘lanish bilan kichadi. Bular jarrohlik yo‘li bilan olib tashlanadi.

5.Fibroepitelyal poliplar(terdagi yoki jinsiy a‘zoldagi poliplar) – bu poliplar tashqi jinsiy a‘zolda (masalan, labia minorada) paydo bo‘lishi mumkin. Odatda xo‘ralar, qichishish yoki estetik muammo tug‘diradi. Gistologik tekshiruv bilan benign (yaxshi sifatli) ekani aniqlanadi.

6. Atipik yoki giperplastik poliplar – bu poliplar odatda oddiy endometriyal poliplardan garqli ravishda hujayra tuzilmasida o‘zgarishlar (displaziya) bilan ajralib turadi. Ular saraton xafini oshirishi mumkin, shuning uchun aniqlangan taqdirda diqqat bilan kuzatish yoki olib tashlash zarur bo‘ladi.

7.Kistoz (kistoz bezli) poliplar – kistoz poliplar endmetriy bezlarning kengayishi v ular ichida suyuqlik toplanishi bilan ajralib turadi. Ushbu poliplar tarkibida kistoz o‘zgarishga uchragan bezli elementlar bo‘ladi, ya’ni bezlar shishib, kista (suvli pufakcha) shaklida ko‘rinadi. Ko‘pincha reproduktiv yoshdai ayollarda uchraydi, lekin perimenopauza davrida ham kuzatiladi.

Etiologiya va patogenez

Poliplarning rivojlanishiga bir nechta omillar sabab bo‘ladi:

Gormonal disbalans – ayniqsa, estrogen gormoni haddan tashqari ko‘pligi bilan bog‘liq.

Surunkali yallig‘lanish – bachadon yoki bachadon bo‘ynida doimiy infeksiya mavjudligi.

Abort va boshqa jarrohlik aralashuvlari – shikastlanish natijasida to‘qimalar noto‘g‘ri qayta tiklanishi.

Immun tizimi buzilishi – organizmning o‘z to‘qimalariga noto‘g‘ri javob berishi

Genetik moyillik – ayrim ayollarda irsiy omillar muhim ro‘l o‘ynaydi.

Klinik belgilari

Poliplar ba‘zida simptomtsiz kechadi. Ammo quyidagi belgilar kuzatilishi mumkin:

Hayz tsiklining buzilishi (ko‘p yoki uzoq davom etuvchi hayz ko‘rish)

Ortiqcha vaginal qon ketish (ayniqsa jinsiy aloqadan keyin)

Qorin pastida og‘riq.

Bevaqt qon ketish (menopauzadan keyin)

Bepushtlik (homilador bo‘la olmaslik)

Hayz orasida qon kelishi (metrorragiyalar)

Ko‘p hayzlar orasida qon kelishi (metrorragiyalar)

Ko‘p hayz (menorragiyalar)

Ba‘zida qorin pastida noaniq og‘riqlar

Ko‘p hollarda simptomlarsiz kechadi va tekshiruv davomida aniqlanadi.

Tashxislash usullari. Poliplarni aniqlash uchun quyidagi zamonaviy diagnostika usullari qo‘llaniladi: Transvaginal ultratovush (UZI) – polip o‘lchami va joylashuvini aniqlashda asosiy usul.

Gisteroskopiya – bachadon ichki qavatini vizual tekshirish, zarur hollarda biospiya olish.

Biospiya – o‘simtani histologik tahlil qilish orqali uning benign yoki malignligini aniqlash.

Doppler UZI yoki MRT – murakkab hollarda qo‘shimcha yordamchi metod sifatida. Transvaginal UTT (ultratovush tekshiruv).

Biospiya – zarur hollarda malign o‘zgarish ehtimolini tekshirish uchun.

Davolash usullari. Poliplar davosi asosan ularning o‘lchami, turi bemorning Yoshi va boshqa klinik omillarga qaarab tanlanadi:

1.Polipektomiya – jarrohlik yo‘li bilan olib tashlash. Gisteroskopik polipektomiya eng kam invaziv va samarali usul hisoblanadi.

2.Gormonal terapiya – ayniqsa kichik poliplar va gormonal sabablar aniqlanganda foydalidir.

3.Profilaktik kuzatuv – kichik va simptomtsiz poliplar bo‘lsa, davriy monitoring o‘tkaziladi.

4.Gisteroskopik polipektomiya-asosiy davolash usuli (polipni olib tashlash). Gormonlar asosida konservativ terapiya (agar gormonal foni normallashtirish kerak bo‘lsa).

Takrorlanish ehtimoli va profilaktika. Poliplar ba‘zida qayta paydo bo‘lishi mumkin. Shuning uchun davolashdan keyingi davrda quyidagilar tavsiya etiladi:

Agar davolanmasa – homiladorlikka to‘sqinlik qilishi muki. Juda kam hollarda – malignizatsiya (rakka aylanish) ehtimoli. Gormonal muvozanatni nazorat qilish. Yallig‘lanishga qarshi davolash. Muntazam ginekologik ko‘riklar. Sog‘lom turmush tarzini saqlash.

Xulosa

Ayollarda uchraydigan poliplar ginekologik amaliyotda keng tarqalgan patologiyadir. Ular ko‘pincha yaxshi sifatli bo‘lsa-da, bepushtlik, hayz buzilishlari va hatto saratonga aylanish xafini keltirib chiqarishi mumkin. Zamonaviy tashxis va davolash usullari orqali poliplarni samarali aniqlash va bartaraf etish imkoniyati mavjud. Shuning uchun ayollar sog‘ligiga e‘tiborli bo‘lishi, muntazam profilaktik ko‘rikdan otib turishi muhim hisoblanadi. Har bir tur o‘ziga xos gormonal

omillarga bog'liq tarzda shakllanadi va ko'pincha bepushtlik, hayz buzilishlari, surunkali og'riqlar yoki onkologik xavf bilan kichadi. Ayniqsa, kistoz va atipik poliplar giperplaziya va malignizatsiya (rakka aylanishi mumkin. Poliplar ko'p hollarda bebelgi kechadiganligi sababli, ularni erta aniqlash uchun ayollar muntazam ginekolog ko'rigidan o'tishlari zarur. Gisteroskopik polipektomiya – eng samarali davolash usuli bo'lib, ayni paytda poliplarning gistologik tuzilishini aniqlashga yordam beradi. Shunday qilib, ayollardagi poliplarning erta aniqlash va turiga qarab individual yondashuv asosida davolash – ularning sog'ligini saqlash, reproduktiv salohiyatini tiklash hamda og'ir asoratlarini oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Bu borada profilaktik chora – tadbirlar, gormon holatini monitoring qilish va zamonaviy endoskopik texnologiyalardan foydalanish – ginekologik amaliyotda asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bekmukhametova G.K. (2020) Ginekologik kasalliklar diagnostikasi va davolash asoslari.
 - Foydalanilgan bob: "Bachadon bo'yni va endometriy kasalliklari"
 - Sahifalar: 112-125 (poliplar, diagnostika va davolash bo'yicha)
2. Berek J.S. & Novak. E. (2019). Berek & Novak's Gynecology.
 Foydalanilgan bo'lim: Chapter 11-Uterine abnormalities (shu jumladan endometrial poliplar)
 Sahifalar: 435 – 448, 131-133, 47-477
3. Vasilenko G.S. & Abramchenko, V.V. (2018). Полипы в гинекологии: причины, диагностика и лечение.
 Foydalanilgan boblar: 2 – 4
 Sahifalar: 25 – 60 (asosiy tahlil, klinik tasvir va tashxis)
4. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine (2021)
 Bu maqola to'liq poliplarga oid, shuning uchun butu maqola ishlatilgan
 Sahifalar: 1151 – 1160
5. Savvas M. & Studd J. (2017) Progress in Obstetrics and Gynaecology. Vol. 27.
 Foydalanilgan bo'lim: "Advances in the management of endometrial pathology"
 Sahifalar: 78 – 89
6. World Health Organization (WHO). (2020). WHO Classification of Tumours: Female Genital Tumours.
 Foydalanilgan bob: "Endometrial Polyps"
 Sahifalar: 98 – 103, 114-117, 120-122
7. Azizov, A.R. & Tursunova, D. M. (2021).
 To'liq maqola ishlatilgan aynan poliplar bo'yicha yozilgan.
 Sahifalar: 55 – 61